

**ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO**

ALINE DOS SANTOS, GIOVANNA QUEIROZ E MARIA EDUARDA LINS

**O ESPECTRO DIAMETRAL DA DIVERSIDADE NO BRASIL:
ENTRE O PÊNDELO DA OPINIÃO PÚBLICA E AS POLÍTICAS
DE DEI NAS EMPRESAS**

São Paulo

2025

Debater diversidade no Brasil não é uma tarefa simples. Ao se considerar as nossas origens enquanto nação e as bases culturais que as formam, desde as relações de humilhação previstas por Tiburi e a falsa ideia de democracia racial que surge com Casa Grande e Senzala, a constituição da população se constrói como um espectro que, ao se discutir diversidade e inclusão, recebe um holofote. Discussão essa que tem início com a transposição dos termos woke e antiwoke para o contexto brasileiro.

Nascida em território estadunidense, a nomenclatura woke surge como uma maneira de reivindicar a necessidade de “estar ciente” das injustiças raciais no país durante a década de 1960, ou seja, ainda durante a segregação racial, concomitante à ascensão da luta por direitos e à Marcha de Washington por Emprego e Liberdade. Hoje, o termo “woke” parece voltar à tona ao mesmo tempo que os modelos de governança conservadores, conforme o andamento da Teoria Cíclica da História, e ampliado pela morte de George Floyd, em 2020, asfixiado por policiais estadunidenses, que escancarou a expressividade do racismo estrutural nos Estados Unidos e culminou na intensificação da pauta de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), da cultura woke, nas organizações.

Aqui, vale a pena ressaltar: o grande objetivo do capitalismo é sempre a maximização dos lucros e a redução de custos. Assim, nesse caso, a dor tornou-se uma estratégia e, a revolta, um terreno fértil para o engajamento; como resposta, o discurso e as políticas de DEI foram adotados sistematicamente como uma receita para preservar as reputações das organizações e, conseqüentemente, manter seus lucros. Quando as estratégias de diversidade deixam de ser interessantes para as empresas, sem o mesmo potencial de gerar capital, simbólico ou não, instaura-se um pêndulo, que se divide entre a ausência de políticas de DEI e sua inflamada reivindicação versus a sua presença estabelecida nas organizações acompanhada de uma tentativa de retirá-las, como um “corte de custos”. E assim, o ciclo se refaz: um novo episódio de injustiça comove os públicos envolvidos o suficiente para que o pêndulo oscile, promovendo novamente o interesse pelo discurso de Diversidade, Equidade e Inclusão.

Duas comprovações desse pêndulo provêm, respectivamente, de uma experiência profissional e de uma atividade cultural das quais participei. Enquanto trabalhei na área de educação corporativa, propúnhamos trilhas de conhecimento e incentivo para os públicos internos à organização. Enquanto trilhas voltadas à segurança do cliente mobilizaram os profissionais da empresa, as de diversidade e inclusão figuravam entre as menos procuradas. Um ano depois, acabamos nos perguntando: se tivéssemos intitulado essa trilha como “woke” ao invés de “inclusão”, assim como “sustentabilidade” tornou-se “ESG”, será que mais

curiosidade teria sido despertada ou, então, mais resistência? Outro caso foi o de uma palestra sobre desigualdade de gênero. Me inscrevi com antecedência, com receio de que minha inscrição não fizesse parte das primeiras 15 dedicadas ao evento, mas no fim a palestra teve como plateia apenas duas pessoas, minha vaga inclusa.

Por outra lógica, ao se considerar que estamos na extremidade do pêndulo que faz referência à tentativa de cortes das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), encontramos o que se denomina como cultura anti woke. Permeados de um discurso muito similar aos ideais neoliberais, principalmente no que se refere à tese da Hipermodernidade, proposta por Gilles Lipovetsky, a cultura anti woke se ancora nos argumentos individualistas e, principalmente, meritocráticos da sociedade contemporânea. Se pararmos para refletir, trata-se, indubitavelmente, de uma má compreensão da semântica da palavra “equidade” – a determinação de políticas de DEI, tomando como exemplo as cotas para ingresso no ensino superior no Brasil, implementadas em 2012, abordam uma maneira de reparação histórica, que busca atenuar a drástica diferenciação entre alguém que possui um privilégio e alguém que não tem. Não se trata, portanto, de dar à alguém “menos qualificado” uma vantagem competitiva, mas de conceder uma oportunidade adicional que, apesar disso, nem sempre consegue se equiparar ao poder do privilégio.

É nesses termos que o debate da cultura anti woke chega ao Brasil. Determinado e desenhado entre as linhas do contexto estadunidense, empresas com sede no país norte-americano têm cortado ou modificado suas políticas de DEI, o que implicaria uma cumplicidade entre as organizações mãe e suas filiadas no Brasil. Em território nacional, no entanto, muitas dessas empresas mantiveram suas agendas de diversidade ou, então, não tomaram nenhuma posição a respeito. Isso me leva a indagar: o quão pertinente é analisar o cenário brasileiro com os termos da cultura estadunidense?

Em primeiro lugar, é conhecida a tendência histórica dos Estados Unidos de buscar hegemonia internacional, seja por termos econômicos, como no caso dos financiamentos de armamento bélico e dos períodos pós-guerra, seja por termos culturais, com o que se denomina de Imperialismo Cultural Estadunidense. Com a lenta progressão dos estudos pós-coloniais e do desenvolvimento de teses como a da Desobediência Epistêmica de Mignolo, cada vez se torna mais nítido como a América Latina deve reconhecer seu passado e, nas próprias palavras do autor, “aprender a desaprender a lógica colonial”. Por isso, utilizar os termos “woke” e “anti woke”, referentes à luta contra a segregação racial dos Estados Unidos, cuja população autodenominada negra representa 13% de seu total, torna-se impertinente em um contexto de ampla miscigenação e da constituição da maior população

negra fora da África, que é o Brasil. Aqui, woke se torna um termo de “militância”, visto por muitos de forma pejorativa, enquanto que anti woke se transfigura em um combustível de alta eficiência para discursos de ódio, em uma polarização crescente que se reflete, inclusive, em nossas eleições políticas.

Por fim, ainda à luz da Desobediência Epistêmica, ao transpor o debate originado das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão ao contexto brasileiro, é possível observar distinções sutis quanto ao papel dos Estados estadunidense e brasileiro nessa questão. Nos Estados Unidos, país que se enriqueceu seguindo o modelo keynesiano de bem-estar social e logo o transmuta para o modelo neoliberal, o Estado deve interferir o mínimo possível na vida da população. Por isso, me parece que, apesar de ter possuído legislações a respeito das políticas de DEI, a responsabilidade maior de sua aplicação esteve sempre a cargo da iniciativa privada.

No Brasil, contudo, a imagem é diametralmente diferente. Há, aqui, um papel ambíguo do Estado, que possui como faces de uma mesma moeda a ineficiência, consequente da burocratização exacerbada anteriormente delimitada por Weber, e a proteção, que provém do fato de o Estado brasileiro ainda se denominar como de bem-estar social. O curioso, nesse sentido, é perceber que há uma expectativa em relação à iniciativa privada de que ela aja tal qual um governo keynesiano, que por essência se preocupa com questões sociais simplesmente pela compreensão de que o seu bom tratamento é essencial para o bom encaminhamento do país. Concerne, assim, à distinção semântica entre ser cidadão e ser consumidor, bem como suas implicações. Aqui, há um dilema.

Deve caber às empresas ou ao Estado a responsabilidade maior de garantir Diversidade, Equidade e Inclusão? A expectativa da população quanto a esse assunto deve se dirigir a quem? Por um lado, é possível deixar a diversidade a cargo das empresas, apesar da já existência do Artigo 5º da Constituição Federal, estando o assunto, portanto, suscetível ao pêndulo determinado pelo lucro e pela opinião pública. Por outro lado, também é opção transferir o debate anti woke para o âmbito público, na busca de sua regulamentação legislativa, mas deixando-o, então, à mercê da burocratização exacerbada do Estado e sua fiscalização por vezes deficiente.

Nesse dilema, embora algumas críticas aleguem que políticas de diversidade não deveriam ser responsabilidade das empresas, é preciso reconhecer que o setor privado, nos dias de hoje, como consequência da disseminação dos ideais neoliberais após a década de 1990, recebe maior protagonismo na determinação de valores sociais do que os Estados. Mesmo que seja verdade que as corporações não encontram em seu propósito maior fazer

justiça social, mas em gerar lucro e responder ao mercado, suas ações e decisões afetam o acesso a espaços de poder e reconhecimento.

Assim sendo, o debate não deve girar em torno da oposição entre lucro e inclusão, mas quanto às ligações em rede que conectam a pauta da Diversidade, Equidade e Inclusão em ambos os setores público e privado e que, juntas, delimitam o entorno para o seu avanço ou retrocesso. No complexo espectro que é a discussão sobre diversidade no Brasil, devemos sempre ter em mente a recusa por pressupostos e argumentos óbvios, já estabelecidos, e analisar as situações nas complexidade, soberania e crítica que lhe são devidas.

REFERÊNCIAS

BBC NEWS BRASIL. **O que é “woke” e por que termo gera batalha cultural e política nos EUA.** Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy4y82w737do>>. Acesso em: 3 maio. 2025.

BRASIL. **Constituição (1988).** *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.* Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 maio 2025.

FREYRE, Gilberto. **Casa-Grande & Senzala.** Global Editora, 2006.

FILHO, I. B. **Como a onda anti-woke interfere nas políticas de diversidade.** Disponível em: <<https://capitalreset.uol.com.br/diversidade/como-a-onda-anti-woke-interfere-nas-politicas-de-diversidade/>>. Acesso em: 4 maio. 2025.

GIRIO, J. **‘Woke’: o que significa o termo que marcou as eleições dos EUA.** Disponível em: <https://www.politize.com.br/cultura-woke/?https://www.politize.com.br/&gad_source=1&gbraid=0AAAAADgJLRw5wolX37-SemvmEBKQrGqbV&gclid=Cj0KCQjw2tHABhCiARIsANZzDWr1VND7n1gzMcsVhe7K6VRS8vTJvb6I0e9NuHUv__hIkh1bZHDuRRkaAqQtEALw_wcB>. Acesso em: 3 maio. 2025.

KEYNES, John M. **Teoria geral do emprego, do juro e da moeda.** Saraiva Uni, 2012.

LIPOVETSKY, Gilles. **Os Tempos Hipermodernos.** Edições 70, 2011.

MIGNOLO, Walter D. **Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política.** In. Cadernos de Letras da UFF - Dossiê: Literatura, língua e identidade, n. 34, p. 287-324, 2008. Disponível em: <https://professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/desobediencia_epistemica_mignolo.pdf>.

MIGNOLO, Walter D. **Desobediência epistêmica, pensamento independente e liberdade decolonial**. In. Revista X, v. 16, n. 1, p. 24-53, 2021. Disponível em: <<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be13b0c379472cbd3a5df16f934d30f6dfd680f925ab2ce57b7493335baa6628JmltdHM9MTczOTkyMzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=012a3cf1-f045-617a-3ba6-2969f19d60cf&psq=walter+mignolo+desobediencia+epsistemica&u=alaHR0cHM6Ly9yZXZpc3Rhc y51ZnByLmJyL3JldmlzdGF4L2FydGJjbGUvZG93bmxvYWQvNzgxNDIvNDMwNjA&ntb=1>>.

TIBURI, Marcia. **Complexo de vira-lata: Análise da humilhação colonial**. Civilização Brasileira, 2021.

VENTURA, L. A. S. **Grandes empresas do Brasil rebatem ódio de Trump e defendem a diversidade**. Disponível em: <<https://www.estadao.com.br/brasil/vencer-limites/grandes-empresas-do-brasil-rebatem-odio-de-trump-e-defendem-a-diversidade/>>. Acesso em: 1 maio. 2025.

WEBER, Max. **Economia e sociedade**. Editora UnB, 2012.